

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14774088>

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING METODIK
TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILMIIY-NAZARIY
ASOSLARI**

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

Guliston davlat pedagogika instituti “Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, p.f.b.f.d (PhD)

Xidirova Nodira Abdiganiyevna

GulDPI “Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi magistranti

e-mail: nodiraxidirova010@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, raqamli va innovatsion texnologiyalar asosida talabalarga ta‘lim va tarbiya berishning samarali shakllari va usullarini joriy etish, fan, ta‘lim hamda ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish, ta‘lim berishning onlayn platformasi ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilishi, oliy ta‘lim sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanishning talabalar o‘zlashtirishini baholashda shaffoflikni oshirish, fanlarni o‘zlashtirish imkoniyatining oshirilishi, interfaol seminar-treninglar, talabalar bilan individual ishlash, inklyuziv ta‘lim rivojlantirish kabi ahamiyatli jihatlari masalalari yoritilgan. Shuningdek, matn ustida ishlash, badiiy matnni o‘qish va tushunish, ta‘lim jarayoniga integrativ yondashuv bo‘yicha respublikamizda, MDH davlatlarida hamda xorijda tadqiqot olib borgan olimlarning fikrlari tahlil qilingan va subyektiv munosabat bildirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** metodik tayyorgarlik, raqamli texnologiyalar, raqamli ta‘lim resurslari, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, kasbiy kompetensiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta‘lim jarayoni, ilm-fan, interfaol seminar-treninglar, zamonaviy usullar, interfaol seminar-trening, individual ishlash, inklyuziv ta‘lim, elektron darslik, raqamli didaktika.*

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Utanbaeva Dildora Abdikhadirovna

Senior teacher of the Department of “methodology of preschool and primary education”, Gulistan State Pedagogical Institute, PhD in pedagogical sciences

Khidirova Nodira Abdiganiyevna

GulDPI “ master in the direction of theory and methodology of Education and training(primary education)

***Abstract:** in this article, the importance of the use of digital technologies in improving the methodological training of teachers of the future primary class, the introduction of effective forms and methods of education and education for students based on digital and innovative technologies, the development of Science, Education and production integration, the development and implementation of an online platform for education, , issues of such significant aspects as the increase in the opportunity to master subjects, interactive seminars-trainings, individual work with students, the development of inclusive education are covered. Also, the opinions of scientists who conducted research in our republic, CIS countries and abroad on work on the text, reading and understanding the artistic text, an integrative approach to the educational process were analyzed and subjectively reacted.*

***Keywords:** methodological training, digital technologies, digital educational resources, future primary school teachers, professional competence, information and communication technologies, educational process, Science, interactive seminar-trainings, modern methods, interactive seminar-training, individual performance, inclusive education, electronic textbook, digital didactics.*

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Утанбаева Дилдора Абдихадировна

Старший преподаватель кафедры “Методика дошкольного и начального образования” Гулистанского государственного педагогического института, доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

Хидирова Ноди́ра Абдыганиевна

Магистрант направления "теория и методика обучения и воспитания
(начальное образование)" ГулДПИ

Аннотация: В данной статье рассматривается важность использования цифровых технологий в совершенствовании методической подготовки будущих учителей начальных классов, внедрение эффективных форм и методов обучения и воспитания учащихся на основе цифровых и инновационных технологий, развитие интеграции науки, образования и производства, разработка и внедрение в практику образовательной онлайн-платформы, внедрение в практику использования цифровых технологий в сфере высшего повышения прозрачности при оценке мастерства, освещаются такие важные аспекты, как повышение способности к овладению предметами, интерактивные семинары-тренинги, индивидуальная работа со студентами, развитие инклюзивного образования. Также были проанализированы мнения ученых, проводивших исследования в нашей республике, странах СНГ и за рубежом по работе над текстом, чтению и пониманию художественного текста, интегративному подходу к образовательному процессу, и дана субъективная реакция.

Ключевые слова: методическая подготовка, цифровые технологии, цифровые образовательные ресурсы, будущие учителя начальных классов, профессиональная компетентность, информационно-коммуникационные технологии, образовательный процесс, наука, интерактивные семинары-тренинги, современные методы, интерактивный семинар-тренинг, индивидуальная работа, инклюзивное образование, электронный учебник, цифровая дидактика.

KIRISH. Respublikamizda so‘nggi yillarda ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri zamon talabi bo‘lgan raqamli texnologiya asosida bo‘lg‘usi o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, metodik tayyorgarligini rivojlantirish, fan, ta‘lim hamda ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish, ta‘lim berishning onlayn platformasi ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Shuningdek, boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonini takomillashtirishda ham raqamli ta‘lim texnologiyalaridan samarali foydalanilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-sonli Farmoniga ko‘ra qabul qilingan “Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”da ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar

belgilangan bo‘lib, “Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo‘yicha quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi:

raqamli iqtisodiyot uchun yuqori malakali muhandis-texnik kadrlar tayyorlash tizimini tashkil etish;

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta’minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratish;

ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta’lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, “blended learning”, “flipped classroom” texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish;

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’lim dasturlarini tashkil etish”[1] va boshqalar. Bu tadbirlarni amalga oshirish bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda, o‘z sohalari bo‘yicha yetuk mutaxassis bo‘lishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish va takomillashtirish masalasida respublikamiz, MDH davlatlari hamda xorijlik olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan bo‘lib, ushbu tadqiqotlarda bo‘lajak o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirishda bir qator ahamiyatli jihatlar qayd etiladi. Xususan, Ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni tatbiq etish masalasi Xidirova M.Q.[13], Mamatova Ya.[8], Sulaymanova S.[8], Taylaqov N. I.[12], Qaraxonova L.M.[10] va boshqalar tadqiqot ishlarini olib borgan.

MDH davlatlarida raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayonini tashkil etish bo‘yicha Бакланова Г.А.[4], Байкова, Э.Г.[5], Гордон Л.Г.[11], Логинова Т.З.[11], Христочевский С.А.[11], Шпакова Т.Ю.[11]lar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Xususan, N.V.Kuzmina, E.N.Jarinovalar hammuallifligidagi monografiyada “Avvalo o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirishda, ularda obyektiv zarur pedagogik bilimlar (o‘qituvchi mehnati, uning pedagogik faoliyati xususiyatlari, muloqot, shaxs to‘g‘risida, o‘quvchilarning psixik rivojlanishlari, ularning yosh xususiyatlari to‘g‘risidagi psixologiya, pedagogikadan ma’lumotlar), ko‘nikmalar (yetarlicha yuqori darajada bajarilgan xatti-harakatlar)ni shakllantirish lozim”[7], deya ta’kidlanadi. Bizningcha, bugungi zamon talabidan kelib chiqib, ushbu pedagogik bilim, ko‘nikmalar qatoriga bo‘lajak o‘qituvchilarning axborot kompetentligini shakllantirishni ham qo‘shish o‘rinlidir.

Sh.S.Abdurayimov o‘z ilmiy izlanishida shunday deydi: “Fanlarni o‘qitishda kasbiy yo‘naltirish, fanlar integratsiyasini amalga oshirish va talabalarning ilmiy-

nazariy tayyorgarligini ilmiy metodik tayyorgarlik bilan uyg'unlashtirish, ijtimoiy-gumanitar, matematika va tabiiy fanlar va umumkasbiy fanlar bilan integratsiyasini amalga oshirish orqali talabalarda muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish va uzviy ravishda kasbiy tayyorgarlikning tarkibiy qismlari bo'lgan g'oyaviy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy etuklik, ilmiy-nazariy, psixologik-pedagogik tayyorgarlik darajasini orttirishga zamin tayyorlanadi"[3].

T.A.Brodskeya hamda L.M.Sadriyevlar esa o'z ilmiy maqolalarida "Hozirgi vaqtda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z o'rnida foydalanish bilan bir qatorda xalqaro baholash dasturlari bilan ham chambarchas bog'liq"[6]ligini e'tirof etadi. Bizningcha, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining muhim vazifalaridan biri hisoblangan o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash jarayonida raqamli va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lishlari kasbiy faoliyatlarida ahamiyatli hisoblanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish zaruriy omillardan biri hisoblanadi. Chunki, raqamli texnologiyalar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda, talabalarni fanga qiziqtirishda, dars jarayoniga e'tiborini jalb qilishda alohida ahamiyatga ega vositalardan biri hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda bir qancha olimlar ilmiy izlanish olib borgan bo'lib, ularning bu boradagi fikrlarini qayd etish o'rinlidir.

N.Mirzahmedova "Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi" nomli maqolasida ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligiga to'xtalib, "...raqamli ta'limda: xohlagan joyida va xohlagan vaqtda ta'lim olish imkoniga ega; internetdan axborot olish va undan foydalanish madaniyati shakllanadi; ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'taradi; vaqt va mablag' sarfini keskin kamaytiradi; "raqamli dunyo"da yo'qolib qolmaslik va yaxshi ish topishda ustunliklarga ega bo'lish"[9], deb e'tirof etadi.

M.Xidirovaning fikricha, "raqamli ta'lim – bu O'zbekiston rivojlanishi uchun yangi paradigmani belgilaydigan global tendensiyadir. Bunda asosiy vazifalardan biri – insonlarni mamlakatda yuz berayotgan raqamlashtirish jarayonlariga ilmiy, amaliy va fuqarolik qarashlarini yetkazish, ta'lim sifatini, samarasini o'sishi uchun imkoniyatlarini izlash, integratsiya va ulkan sinergetik effektga erishish orqali hayot darajasi va sifatini yaxshilash zarur. Shuningdek, raqamli ta'lim sharoitida ta'lim muassasalarining zamonaviy kompyuter va axborot tizimlaridan foydalanishi ularning samarali faoliyat ko'rsatishi uchun muhim shartdir"[13].

M.Abdullaxo‘jayeva raqamli texnologiyalarning hayotimizdagi o‘rnini tadqiq etib, “Yana bir raqamli texnologiya bu sun’iy intellektidir. "Sun’iy intellekt" muammolarni odamdan mustaqil ravishda hal qiladigan har qanday algoritmlarni anglatadi: ular murakkab hisob-kitoblarni amalga oshiradilar, tasvirlar va nutqlarni taniydilar, ma’lumotlar massivlarini yig‘adilar va qayta ishlaydilar. Ammo haqiqiy “sun’iy intellekt” nafaqat o‘z-o‘zidan muammolarni hal qiladigan, balki yangilarini qo‘yadigan, mustaqil ravishda qaror qabul qiladigan va o‘zining dastlabki imkoniyatlaridan tashqariga chiqadigan narsadir”[2], degan xulosaga keladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bugungi kunda hayotimizning barcha jabhalari qatori oliy ta’lim sohasiga raqamli texnologiyalar asosida yaratilgan o‘quv vositalarini tatbiq qilish, professor-o‘qituvchilar bilan birgalikda talabalarda ham ulardan fiydalana olish ko‘nikmasini hosil qilish muhim vazifalardan hisoblanadi. Oliy ta’lim sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanishning quyidagi ahamiyatli jihatlarini ko‘rsatish mumkin:

1. Talabalar o‘zlashtirishini baholashda shaffoflikni oshirish. Talabalar onlayn platformalar orqali baholanishi va bahoni o‘zgartirish imkoni yo‘qligi.

2. Fanlarni o‘zlashtirish imkoniyatining oshirilishi. Raqamli didaktika onlayn kurslar, elektron darsliklar, video darslar va boshqa raqamli resurslar orqali bilim olish imkoniyatini oshirish imkonini beradi. Ma’lum sabablarga ko‘ra an’anaviy dars jarayonlariga qatnash olmayotgan o‘quvchilar onlayn platformalarga joylangan resurslar orqali fanni o‘zlashtirishi mumkin.

3. Interfaol seminar-treninglar. Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ilmiy-ijodiy izlanish olib borayotgan talabalarning faolligini oshirish maqsadida seminar-treninglar, onlayn tanlovlar tashkil etish orqali ularning ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiriladi va rag‘batlantiriladi.

4. Talabalar bilan individual ishlash. Onlayn platformalar orqali har bir talabaning individual imkoniyatlari va ehtiyojlarini inobatga olgan holda topshiriqlar ishlab chiqish imkonini beradi.

5. Inklyuziv ta’lim rivojlantirish. Alohida ta’lim ehtiyoji mavjud talabalarga mavzular va topshiriqlarni moslashtirish imkoniyatini yaratadi.

XULOSA. Raqamli texnologiyalar ta’lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga zamonaviy ta’limni tashkil etish va ta’lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni joriy etish ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda, bo‘lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni. PF-5847-sonli. 2019-yil 8-oktabr. <https://lex.uz>.

2. Abdullaxo‘jayeva M.A. RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING HAYOTIMIZDAGI O‘RNI // maqola. “PEDAGOGS” international research journal . March - 2023

3. Abdurayimov Sh.S. O‘qituvchilarni tayyorlash sifatini ta’minlashda tarmoqlararo amaliy integratsiyaning pedagogik imkoniyatlari. “Boshlang‘ich ta’lim va jismoniy madaniyat yo‘nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va echimlar” xalqaro ilmiy konferentsiya. Toshkent, 2017 yil 25 may, 36-37 betlar.

4. Бакланова Г.А. Формирование готовности будущего учителя начальных классов к использованию цифровых образовательных ресурсов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. БАРНАУЛ, 2013. – с 187.

5. Байкова, Э.Г. Система использования ЦОР на уроках географии [Текст] / Э.Г. Байкова, О.А. Крутских // Использование цифровых образовательных ресурсов в обучении студентов педагогического вуза: Материалы научно-методического семинара. - Воронеж, 2007. - С. 39-45.

6. Бродская Татьяна Анатольевна, Садриева Лилия Мирзаяновна. Построение адаптационного курса по математике, применяя структурно - логическую схему содержания проблемного типа. Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.) 2019. 71-82 с, <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41400750&pf=1> [98, 141, 147, 162, 187, 110]

7. Кузьмина Н.В., Е. Н. Жаринова. *Методы исследования образовательных систем*: монография /; Российская академия образования, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина [и др.]. - Санкт-Петербург: Изд-во НУ "Центр стратегических исследований", 2018. — 162 с. — [ISBN 978-5-98994-080-6](https://www.isbn-international.org/view/title/978-5-98994-080-6).

8. Mamatova Ya., Sulaymanova S., O‘zbekiston mediate’lim taraqqiyoti yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. - Tashkent: Extremum-press, 2015. 94 b.

9. Mirzahmedova N.D. Raqamli texnologiyalarning ta’lim sohasida qo‘llanilishi// maqola. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific Journal. 2022-yil, may. -538-545 b

10. Qaraxonova L.M. Biologiyadan elektron ta'limiy resurslardan foydalanish metodikasini takomillashtirish (7-sinf misolida). Ped.fan.fals.dok.diss...Toshkent, 2020. – 59 b.

11. Современные требования к электронным изданиям образовательного характера [Текст] : Коллективная монография / Л.Г. Гордон, Т.З. Логинова, С.А. Христочевский, Т.Ю. Шпакова. - М. : ИЛИ РАН, 2008. - 73 с.

12. Taylaqov N. I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun informatikadan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogik asoslari. - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. 160 b.

13. Xidirova M.Q. Raqamli ta'limda andragogik kompetentlikni takomillashtirishning istiqbollari. Monografiya. -Guliston, "Ziyo nashr-matbaa" XK, 2023. -27 b.

14. Abdixadirovna, U. D. (2022). The role of digital pedagogy in the development of student oral and written speech in primary school mother tongue lessonst.

15. Dilrabo, E., & Dildora, U. (2023). Modern Approaches Natural Science Lessons.

16. Utanbaeva, D., & Sodiqboyeva, A. (2024, May). THE USE OF INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING TEXT ANALYSIS IN THE LESSONS OF" READING LITERACY. In *NEW RENASSAINCE CONFERENCE* (Vol. 1, No. 3, pp. 156-159).

17. Utanbayeva, D., & Sa'dullayeva, D. (2024). CONTENT OF TEACHING ELEMENTARY STUDENTS TO ANALYZE THE TEXT IN THE LESSONS OF" READING LITERACY". *Modern Science and Research*, 3(5), 759-762.

18. Utanbayeva, D. (2024). BOSHLANG 'ICH SINF "O 'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASHDA SAVOL- TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. *Modern Science and Research*, 3(10), 485-490.

19. Utanbayeva, D., & Qurbonboyeva, Z. (2025). MATN TOPSHIRIQLARI ASOSIDA BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASH. *Modern Science and Research*, 4(1), 108-113.